

DAMIEN TRICOIRE

Die Aufklärung in historischer Perspektive

Eine Diskussion

Zunächst sei betont, wie sehr ich mich geehrt fühle, dass das Jahrbuch *Aufklärung* ein Forum zu meiner gleichnamigen Monographie veröffentlicht. Dies scheint mir für eine einführende Überblicksdarstellung ungewöhnlich. Ich möchte mich bei den Kritiker*innen sehr herzlich bedanken, die sich die Zeit genommen haben, das Buch aufmerksam zu lesen und es gewissermaßen weiterzudenken, sowie bei den Herausgeber*innen für die Möglichkeit, zu antworten.

Im Folgenden möchte ich auf drei Arten von Anregungen bzw. Kritik reagieren, die die Rezensionen im Forum enthalten. Vier von fünf Rezensent*innen stimmen den Grundthesen des Buches zu und drei von ihnen unterbreiten vor allem Ergänzungs- und Verbesserungsvorschläge, auf die ich zuerst kurz eingehen möchte. Eine Rezension lehnt die zentralen Thesen der Monographie sehr vehement ab; auf diese Kritik werde ich im zweiten Teil dieses Textes antworten. Zudem diskutiert eine weitere Besprechung den Sinn und Zweck des im Buch gewählten Historisierungsansatzes. Es geht hier um die Frage, was Aufklärungsstudien eigentlich leisten sollten – eine Diskussion, die eine dezidiert interdisziplinäre Dimension aufweist und die ich im dritten Teil meiner Antwort führen möchte.

Zum besseren Verständnis seien aber erst einmal das Anliegen und die zentralen Thesen des Buches zusammengefasst. Das Buch geht von der Feststellung aus, die Aufklärungskritik und die darauf antwortende Apologetik hätten eine Reihe von *biases* und Anachronismen in der Forschung zum 18. Jahrhundert entstehen lassen. Der Kritik wie der Apologetik sei die Annahme gemeinsam, die Aufklärung habe einen fundamentalen Bruch mit vergangenen Jahrhunderten eingeleitet und die Moderne begründet – obwohl die Kritiker und die Apologeten diesen Bruch und die damit einhergehende Moderne diametral anders bewerteten. Das zentrale Anliegen, das ich in meinem Buch verfolge, ist somit, einen analytischen Ausweg aus dem polemischen Spiel zwischen Aufklärungskritik und -apologetik zu finden. Die Antwort ist eine konsequente Historisierung, die ein komplexeres Bild von Kontinuitäten und Wandel als die Erzählungen über einen Bruch im 18. Jahrhundert zeichnet. Es sollen sowohl die

Distanz zwischen uns heutzutage und dem 18. Jahrhundert bemessen als auch der Blick für die Art und Weise geöffnet werden, wie Menschen in der Aufklärung auf älteren Denkansätzen aufbauten. Zugespitzt wird es im Buch auf die Formel gebracht, dass das 18. Jahrhundert wohl genauso nah am Mittelalter war wie wir am 18. Jahrhundert.

Die Aufklärung baut auf der Wissenssoziologie auf, die die inkrementelle und kollektive Natur des Denkens sowie die Prägnanz von „Denkstilen“ (Ludwik Flek) oder „Denkmodi“ (Karl Mannheim) herausgearbeitet hat. Ein zentraler Gedanke, den ich hätte expliziter machen sollen, ist die Pfadabhängigkeit in der Ideengeschichte. In der Monographie argumentiere ich auf der Ebene des Denkstils und versuche, allgemeine Tendenzen in der Entwicklung des aufklärerischen Weltbilds auszumachen. Das Buch konstatiert eine Zerrissenheit im christlichen Denken, die von den Widersprüchen des Christentums selbst herrühre. Diese Widersprüche, die das Problem der Theodizee begründeten, führten dazu, dass sich – grob vereinfacht – über Jahrhunderte zwei konträre Menschen-, Welt- und Gottesbilder gegenüberstanden: ein augustinisches und ein aristotelisch-thomistisches. Ersteres ging von der Unmöglichkeit einer moralischen Verbesserung durch natürliche Mittel aus; letzteres sah für die „Philosophie“ (im breiten Sinne) dagegen eine bedeutende Rolle in der Verbesserung des Menschengeschlechts vor. Die zentralen Kontroversen, die im 16. und 17. Jahrhundert *innerhalb* der großen christlichen Konfessionen tobten, waren Fortsetzungen des Kampfs zwischen den beiden Weltbildern. Da die Aufklärung auf der Annahme beruhte, der Mensch könne sich aufgrund seiner natürlichen Fähigkeiten (und somit ohne übernatürliche göttliche Gnade) verbessern, knüpfte sie an das aristotelisch-thomistische Menschen- und Weltbild an, wobei Aufklärer oft versuchten, dieses von den Widersprüchen des Christentums zu befreien.

Dass dieses Menschen- und Weltbild in Europa stark verankert war, ermöglichte den Erfolg der Aufklärer. Literati konnten die Gelehrtenrolle verlassen und sich zu Intellektuellen stilisieren, die den moralischen – im weitesten Sinne – Fortschritt mittels der Philosophie förderten. Der Fortschrittsanspruch begründete symbolisches Kapital, das die Protektion aufklärerischer Denkrichtungen durch Menschen in höchsten Positionen attraktiv machte. Die Aufklärung bot eine Möglichkeit neben anderen, moralisches und soziales Kapital anzuhäufen, das in Konkurrenzsituationen in einem sozialen Feld – wie zum Beispiel dem literarischen Feld oder der höfischen Gesellschaft – Vorteile gegenüber anderen Akteur*innen versprach. Ein ähnliches Potenzial hatten zum Beispiel auch der Evangelikalismus des *Great Awakening* oder der Jansenismus. Diese Suche nach Prestige und Leadership begründete eine Dynamik, die letztlich moralischen Puritanismus und eine Zurschaustellung religiöser Gefühle förderte, obwohl die Aufklärung ursprünglich als eine Reaktion auf den augustinischen Rigorismus und die religiöse Schwärmerei angefangen hatte. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstand eine gewisse Konvergenz zwischen christlichen Erneue-

rungsbewegungen (zum Beispiel dem Quäkertum oder dem Millenarismus der Rational Dissenters) und der Aufklärung, wie unter anderem die Geschichte des Abolitionismus zeigt.

I. Ergänzungs- und Präzisierungsvorschläge

Es ist eine große Freude, zu lesen, wie die eigenen Gedanken auch von Vertreter*innen anderer Fächer auf so unterschiedliche Weise produktiv aufgegriffen werden. Während die Rezension des Ideenhistorikers John Christian Laursen nahe am besprochenen Text bleibt und Ergänzungen vorschlägt, führt die Philosophin Hannah Peaceman manche Gedanken aus dem Buch deutlich weiter. Der Rechtshistoriker Milan Kuhli weist vor allem darauf hin, dass manche Präzisierungen hilfreich wären.

JOHN CHRISTIAN LAURSEN erweist dem relativ kurzen Buch die Ehre, es in die Reihe bedeutender Synthesen aus dem 20. und 21. Jahrhundert zu stellen, und betont, dass keine dieser Überblicksdarstellungen vollkommen zufriedenstellend sein kann, da „they cannot cover everything and every angle, and must inevitably select from an almost-infinite amount of materials with some interpretive selectivity, which will always be debatable“. Dieser Einschätzung kann man nur zustimmen; die Bestrebung kann freilich nur sein, eine plausible Interpretation anzubieten und ein diese Interpretation stützendes Narrativ zu entwickeln und nicht eine „definitive“ und allumfassende Darstellung zu liefern. Wichtig ist, sich in Debatten klar zu positionieren und somit Diskussionen und neue Gedanken anzuregen. Nichts anderes habe ich auch mit meiner kleinen Monographie erreichen wollen. Diese Unternehmung schätzt Laursen als grundsätzlich gelungen ein. Er zeigt sich von den Grundthesen von *Die Aufklärung* überzeugt, die er präzise zusammenfasst. Auch die dem Buch zugrundeliegende Definition von Aufklärung („the effort to make moral, social, and political progress by the use of philosophy“) heißt er gut, auch wenn er darauf hinweist, dass sie Akteur*innen ausschließt, wenn wir nicht das im 18. Jahrhundert breite Philosophieverständnis übernehmen. Da ich in dem Buch genau diesem breiten Verständnis von Philosophie folge und zum Beispiel auch Naturphilosophie einschließe, kann dieses Bedenken kaum als Widerspruch gelten.

Laursen bemängelt einige Unschärfen im Detail und schlägt Ergänzungen vor. Er weist darauf hin, dass manche Kommentatoren den englischen Philosophen John Locke als Skeptiker interpretieren – eine Deutung, der ich im Buch nicht gefolgt bin. Er möchte – entgegen einer zweitrangigen These meines Buches – Thomasius doch zu den Frühaufklärern zählen, da dieser sich gegen Aberglauben auflehnte und „certainly thought that jurisprudential reasoning could improve men’s moral character, or at least keep them in line“. Auch wenn diese Einschätzungen zweifellos richtig sind, wiegt in meinen Augen Thoma-

sius' Skepsis gegenüber der Möglichkeit einer wahrhaftigen moralischen Verbesserung ohne göttliche Gnade schwerwiegender. Aus seiner Sicht konnte die Juristerei eben nur zur Disziplinierung beitragen. Laursen weist zudem auf die Forderungen nach sexueller Freiheit in Schriften von Carl Friedrich Bahrdt hin, einem eher marginalen Denker des 18. Jahrhunderts. Dieses zweifellos spannende Kapitel der Geistesgeschichte würde die Erzählung gewiss bereichern, ohne die zentralen Thesen grundsätzlich zu ändern (wie Laursen auch anmerkt).

Der Hauptkritikpunkt in Laursens Aufführungen ist, dass verschiedene philosophiehistorische Schulen keine oder nur eine geringe Rolle in der Erzählung spielen. Er nennt Stoiker, Epikureer, Skeptiker und Zyniker. Während meine Darstellung der Geistesgeschichte zwangsweise unvollständig ist, hoffe ich dennoch, die im 18. Jahrhundert erfolgreichsten Strömungen erfasst zu haben. Der Einfluss des Stoizismus auf das aufklärerische Denken ist im Buch durchaus präsent, auch wenn ich ihn hätte stärker betonen können. Es ist dagegen meine Überzeugung, dass man die Bedeutung des Epikureismus im 18. Jahrhundert nicht überschätzen sollte. Viele der Ideen, die in der Forschung immer wieder als epikureisch bezeichnet werden, erklären sich m. E. durch die Ausstrahlung des Augustinismus besser. Die Traditionslinie des Skeptizismus kommt in meinem Buch vor allem dadurch zur Sprache, als die Aufklärung im Kontext des Strebens nach moralischer Gewissheit steht. Eine eingehendere Diskussion ihres Platzes in der Aufklärungsgeschichte – zum Beispiel ihres Einflusses auf Pierre Bayle oder David Hume – sollte sicherlich geführt werden, um die Erzählung zu ergänzen.

Rechtsgeschichte bildet keinen Schwerpunkt in *Die Aufklärung* und die knappen Ausführungen auf diesem Gebiet müssen aus der Perspektive eines Rechtshistorikers zwangsweise unvollständig wirken. MILAN KUHLI betont die Bestrebungen nach Rechtskodifikation und -vereinheitlichung sowie nach größerer Rechtssicherheit im Preußen des 18. Jahrhunderts, auch wenn er der These zustimmt, dass diese nur bedingt mit Aufklärung zu tun hatten. In der Besprechung meiner Ausführungen zu den Reformen des Strafrechts schlägt er Präzisierungen vor, die ich in Zukunft gerne aufgreifen möchte. Kuhli bestätigt die im Buch skizzierte Interpretation, dass Effektivität eine mindestens genauso große Rolle wie Humanität in Beccarias Gedanken spielte, und ermutigt somit, diese These etwas offensiver zu formulieren.

Die Philosophin HANNAH PEACEMAN zeigt sich ebenfalls von den zentralen Thesen von *Die Aufklärung* überzeugt. Sie betont im Einklang mit dem Ansatz des Buches: „[D]ie Bedeutung, die der Aufklärung aus heutiger Perspektive zugeschrieben wird – inkl. des Anspruchs widerspruchsfreier Denksysteme –, hat mehr mit unserem Selbstbild und unseren Projektionen zu tun als mit der Epoche selbst, wie nicht zuletzt erbitterte Kämpfe um das Erbe der Aufklärung [...] zeigen“. Vor allem findet sie es fruchtbar, den Blick auf die Verankerung der Aufklärung in der mittelalterlichen Weltsicht zu richten und den Zusam-

menhang mit theologischen Diskussionen herauszuarbeiten. Sie erörtert dabei das Verhältnis der Aufklärer zum Judentum und möchte „Tricoires Überlegungen hinsichtlich der Bedeutung des Judentums und des Antijudaismus für den Fortschrittsgedanken und die moralische Verbesserung vertiefen und noch stärker zusammenbringen“. Anhand einer Analyse von Schriften Kants geht sie in ihrem Aufsatz auf erhellende Weise der Frage nach dem Konnex zwischen christlichem Antijudaismus und aufklärerischem Fortschrittsgedanken nach.

II. Ein profundes Missverstehen

Im Gegensatz zu den drei oben genannten Kolleg*innen schlägt der Literaturwissenschaftler und Philosophiehistoriker GIDEON STIENING in seiner Rezension einen überaus polemischen Ton ein. Er kann dem Buch buchstäblich keinen einzigen interessanten Gedanken abgewinnen. Dies ist sein gutes Recht, weil eine Pluralität von Forschungsagenden nicht nur legitim, sondern geradezu notwendig ist. Weniger akzeptabel ist aber, wenn die Intentionen, Thesen und die Argumentation, die einem Buch zugrunde liegen, grob verzerrt werden.

Stiening zufolge arbeite ich in diesem Buch „mit denunziatorischen Mitteln“. Diese Einschätzung steht der Intention, die ich verfolgt habe, diametral entgegen. Das in der Einleitung erläuterte, zentrale Anliegen meines Buches besteht darin, die historische Forschung aus der Versuchung, für oder gegen die Aufklärung Partei zu ergreifen, herauszuführen. Stiening scheint dagegen jede Darstellung, die die Aufklärer nicht in Schutz nehmen möchte, gleich als Aufklärungskritik misszuverstehen. Wie schnell dieser parteiische Ansatz in eine Sackgasse führt, zeigt sich etwa, wenn man versucht, den offensichtlichen und mehrfach belegten Rassismus vieler Aufklärer zu negieren, anstatt ihn zu kontextualisieren, wie ich mich bemüht habe. Vieles, was der Rezensent als Aufklärungskritik wahrnimmt, stellt im Gegenteil eine Distanznahme zur post-modernen Aufklärungskritik dar.

Ganz anders als die übrigen Rezensent*innen im Forum findet Stiening die These, wonach die aristotelisch-scholastische Denktradition einen großen Einfluss auf die Weltanschauung des 18. Jahrhunderts gehabt habe, „schlicht falsch“. Er stützt sich dabei vor allem auf apodiktische Formulierungen und Autoritätsargumente: „ohne jeden Zweifel“ „emanzipierten“ sich – man beachte die normativ aufgeladene Wortwahl – „konstitutive philosophische, wissenschaftliche und künstlerische Entwicklungen“ „von dieser theologischen, d. h. christlichen Metaphysik“. Große, vage Begriffe wie „die christliche Metaphysik“ – die es nie gegeben hat, weil im Christentum diametral entgegengesetzte Weltbilder miteinander konkurrierten –, „die Säkularisierung“ – ein Begriff, der Unterschiedliches und gar Konträres bedeuten kann – oder „die Konfessionalisierung“ – ein weiterer Mythos, der in der Forschung vielfach entlarvt wurde – werden hier

bemüht. Der Autor vermeidet es somit, die Frage nach Kontinuitäten im Menschen- und Weltbild – vor allem die Vorstellung von der natürlichen Ordnung als Quelle moralischen Fortschritts, die ganz im Zentrum meiner Erzählung steht – überhaupt genauer zu benennen und zu diskutieren. Dabei kann eine fruchtbare wissenschaftliche Diskussion nur dann entstehen, wenn Kolleg*innen sich ernsthaft auf die Perspektive der/des jeweils anderen einlassen. Spricht man Forschungsansätzen und Ergebnissen wissenschaftlicher Arbeit die Legitimität ab, weil sie dem eigenen Weltbild widersprechen, erstickt man den Dialog und die Weiterentwicklung der Wissenschaft bereits im Keim.

Dem Geschichtsbild, das Stiening so vehement verteidigt, liegen m.E. unplausible Annahmen zugrunde. Das Modell einer geistigen Revolution im 18. Jahrhundert widerspricht den Erkenntnissen der Wissenssoziologie, die die inkrementelle und kollektive Natur des Denkens herausgearbeitet hat. Ideen werden angeeignet und weiterentwickelt, und es ist eine Aufgabe der historisch arbeitenden Geisteswissenschaften, Kontinuität wie Wandel zu benennen. Die Ideen von der natürlichen Religion, von den natürlichen Pflichten und Rechten oder vom moralischen Wert einer Betrachtung und Erforschung der Natur etwa müssten *ex nihilo* und wie durch übernatürliche Eingebung wiedererfunden worden sein, wenn man die Aufklärung schlicht als einen Bruch mit der Vergangenheit beschreibt. Eine solche simple Erzählung mag erinnerungspolitisch dienlich sein – sie führt aber vielfach zu Leerstellen und Anachronismen in unseren Interpretationen des 18. Jahrhunderts.

Nicht zuletzt widerspricht das Bild von der Aufklärung als einem radikalen Bruch mit der Vergangenheit den empirischen Befunden: Wir wissen, dass Aufklärer wie Leibniz oder Wolff intensiv scholastische Schriften gelesen haben, und daher ist es nicht verwunderlich, in ihren Werken Ideen wie die der natürlichen Religion oder natürlichen Pflichten wiederzufinden. Die Scholastik in ihren unterschiedlichen Varianten bildete schließlich den Grundstock jeder höheren Bildung in der Frühen Neuzeit. Die aristotelisch-thomistische Denktradition diente zudem engagierten Intellektuellen als Waffe im Kampf gegen gewaltsame koloniale Eroberung oder die Sklaverei. Es wäre erstaunlich, wenn die dominanten Denktraditionen die Weltsicht der Intellektuellen im 18. Jahrhundert nicht geprägt hätten.

Die Rezension von Stiening missversteht also die Stoßrichtung des Buches fundamental und gibt deren Thesen auf irreführende Weise wieder. Sie legt auch die Argumentation in einer Weise dar, die entweder von einer ungenauen Lektüre oder von einer Rezeption durch eine verzerrende Brille zeugt. Anstatt sich mit den wichtigsten Argumenten auseinanderzusetzen, beschränkt sich der Autor darauf, bestimmte Details aufzugreifen, die ihm kurios vorkommen. So scheint er zu suggerieren, das Aufkommen des Mesmerismus sei ein Hauptargument für die Ausstrahlung religiöser Weltsichten in der Monographie, während es in meinem Buch lediglich als ein markantes kulturelles Phänomen der

Spätaufklärung unter vielen – wie übrigens ein internationales Forschungsnetzwerk gezeigt hat, in dem etwa Bruno Belhoste, David Armando oder auch Claire Gantet aktiv sind – aufgeführt wird. Meine Argumentation beruht natürlich vielmehr auf dem in dieser Zeit überaus einflussreichen Rousseauismus. Der Rezensent überfordert zudem den Leser mit nicht näher erläuterten Verweisen auf Forschungsbeiträge, was mittels der zitierten Autoritäten den Eindruck erwecken könnte, diese widersprächen den zentralen Thesen meines Buches. Dem ist aber vielfach nicht so, zumindest wenn man meine Thesen richtig versteht. So ist es schlicht falsch (hier ist dieser Ausdruck sicherlich angebracht), dass ich „einseitig“ von einer „Orientierung am Gemeinwohl als Handlungstelos“ ausgehe. Auch wenn ich in Reaktion auf manche Aufklärungskritiker die Angst vor der zerstörerischen Kraft der Eigenliebe und der Verweiblichung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts herausarbeite, betone ich in den Kapiteln 4 und 6 ähnlich wie der Rezensent die zahlreichen Versuche, Selbstliebe und Geselligkeit, Individualinteressen und Gemeinwohl in Einklang zu bringen, und verweise sogar dabei mitunter auf Adam Smith. Die philosophiehistorischen Ausführungen dazu, die Stiening vermisst, hätten vielleicht eingehender ausfallen können – sie würden aber die hier vertretenen Thesen nur stützen.

Dieser Rezension liegt somit ein solch profundes Missverstehen zugrunde, dass man nicht umhinkommt, die Frage nach den Ursachen zu stellen. Zum Teil mögen Missverständnisse interdisziplinären Verständnisschwierigkeiten geschuldet sein. Während *Die Aufklärung* die Ideengeschichte als Teil einer Kultur-, Sozial- und Politikgeschichte des 18. Jahrhunderts versteht, erwartet der Rezensent mehr philosophiehistorische Tiefenbohrungen.

Die Vehemenz, mit der der Rezensent gegen die Monographie schreibt, und die Verzerrung von deren Inhalt lassen aber die Vermutung aufkommen, dass die Besprechung zumindest zum Teil unter dem Einfluss einer erinnerungspolitischen Agenda steht, die jeden Versuch einer konsequenten Historisierung als eine denunziatorische Aufklärungskritik erscheinen lässt. Diese erinnerungspolitische Agenda entsprang ihrerseits dem Kampf gegen die Deutungshoheit christlicher Kirchen, die sich im 19. und 20. Jahrhundert vielfach dem Antimodernismus verschrieben hatten. Das Streben nach Fortschritt produzierte deshalb eine Gegenerzählung zur christlichen Heilsgeschichte, die aber gerade durch ihren Charakter als Gegenentwurf manche Züge des christlichen Weltbilds fortführte: in erster Linie einen Idealismus, der davon ausgeht, dass die Ideen selbst wirken, weil sie richtig sind; dass sie wie durch höhere Eingebung von Menschen erkannt werden, die sich zur Wahrheit bekehren. Diese Tradition weist somit strukturelle Ähnlichkeiten mit der Hagiographie auf. Meinem Buch liegt aber gerade die Überzeugung zugrunde, dass man Mythen nicht mit Gegenmythen begegnen sollte.

III. Wozu Historisierung?

Fragen, die im Rahmen eines interdisziplinären Dialogs entstehen, befinden sich im Zentrum der letzten Besprechung, die die Philosophin SONJA SCHIERBAUM vorgelegt hat. Hier geht es vor allem um die Frage nach dem Sinn und Zweck der Historisierung. Schierbaum zeigt sich von den Thesen der *Aufklärung* überzeugt, legt jedoch auf einer allgemeineren Ebene gegenüber den Zielen und dem Ansatz des Buches eine gewisse Unzufriedenheit an den Tag. Schierbaum zeigt sich verwundert, dass ich – wie sie treffend formuliert – „auf jeden Versuch der Aktualisierung verzicht[e]“. Sie stellt somit ganz grundsätzlich die Frage, warum man sich mit dem 18. Jahrhundert beschäftigen solle – eine zweifellos wichtige Diskussion, die in den *eighteenth-century studies* zu wenig geführt wird.

Dass der Sinn einer konsequenten Historisierung infrage gestellt wird, ist für Historiker*innen immer erstaunlich, so sehr basiert ihre Disziplin auf der Annahme, Historisierung habe einen hohen Wert. Anachronismus gilt – nach der berühmten Aussage von Lucien Fèbvre – als die „Todsünde“ des Historikers. Eine persönliche Note sei gestattet: Ich bin in einer Zeit ausgebildet worden, als die Kulturgeschichte, die massiv Anachronismen aufspürte und kritisierte, ihren Siegeszug erlebte. Als Denis Crouzet mich einen „historien de la traque d’anachronisme“ nannte, kam dies deshalb einem Ritterschlag gleich.

Auch wenn dies nicht die Aufgabe der Geschichtswissenschaft ist: Grundsätzlich ist es legitim und sogar notwendig, Fragen wie Denkansätze aus der Vergangenheit aufzugreifen und fortzuführen; wie könnte Denken anders funktionieren? Wichtig ist dabei nur, die eigenen Gedanken nicht den Akteur*innen aus der Vergangenheit zuzuschreiben sowie sich dessen bewusst zu sein, welche *biases* der eigene zeitgenössische Erwartungshorizont bei der Lektüre von Texten aus der Vergangenheit mit sich bringt.

Auch ist die Erforschung der Rezeption von Historischem genauso legitim und wichtig wie die Distanzierung vom erforschten Objekt durch Historisierung. Man kann dabei auch Entwicklungslinien bis zur Gegenwart ziehen und somit das vergangene Objekt in den Gegenwartscontext reintegrieren. Im Falle der Aufklärungsgeschichte bedeutet es, die Rezeption von Ideen oder der Ästhetik in der Moderne (nach dem 18. Jahrhundert) zu analysieren. In der Geschichtswissenschaft ist es eine Aufgabe der Teildisziplin Neuere / Neueste Geschichte. Dieser Vorgang muss jedoch von der Erforschung des historischen Gegenstands durch dessen Kontextualisierung klar getrennt werden, damit keine Anachronismen entstehen.

Mein Ziel ist also nicht, die Legitimität jeglicher Aktualisierung bzw. Reintegration in einen Gegenwartscontext abzustreiten oder gar das von der Rezensentin bevorzugte Vorgehen zu kritisieren, sondern vielmehr den Sinn meines Ansatzes herauszuarbeiten. Erst einmal sei diesbezüglich auf ein Missverständnis hingewiesen: Schierbaum suggeriert, ich betrachte – vielleicht in historistischer

Manier – jede Epoche als in sich selbst eingeschlossen. Daher sei es methodisch unschlüssig, nach Kontinuitäten zwischen früheren Epochen und der Aufklärung zu suchen. Doch kann freilich Historisierung nicht bedeuten, einen Zeitabschnitt von früheren zu trennen. Historisierung ist vielmehr der Vorgang, der ein Objekt von der Gegenwart löst und in einen vergangenen Kontext stellt. Es ist die Bemühung, das Objekt in einem auf der Grundlage einer Forschungsfrage definierten Zeitabschnitt und nicht im Lichte des Späteren zu betrachten. Dass der für die Analyse ausgewählte Zeitabschnitt aber auf frühere folgt und von ihnen geprägt ist, soll nicht bestritten werden. Eine Möglichkeit, diese Prägung durch die Vergangenheit zu konzeptualisieren, bietet der oben genannte Begriff der Pfadabhängigkeit.

Eine Konsequenz des historisierenden Ansatzes ist das Bestreben, grundsätzlich diejenigen Phänomene zu erforschen, die für soziale Felder vergangener Gesellschaften konstitutiv waren, auch wenn deren Sinn heute zweifelhaft erscheint. In diesem Sinne hat sich die Geschichtswissenschaft in den letzten Jahrzehnten scheinbar randständigen Themen wie der Sitzordnung auf dem Reichstag in der Frühen Neuzeit gewidmet. Schierbaum zeigt sich verwundert, dass die Monographie in der Auswahl der Betrachtungsobjekte weniger die philosophische Originalität oder die Relevanz für die Entwicklung unseres heutigen Denkens als vielmehr das, was sie vielleicht nicht ganz treffend „den Einfluss jenseits des Fachpublikums“ nennt, zum Kriterium nimmt. In der Tat soll es dem historisierenden Ansatz zufolge vor allem darum gehen, Ideen, Symbole oder Praktiken mit großer Relevanz für soziale Handlungsfelder zu identifizieren und analysieren. Ein Text, der wie manche der besten Erzeugnisse von Diderot oder Hume in der betrachteten Zeit nicht einmal als Handschrift zirkulierte, kann in einer solchen Erzählung nicht denselben Status haben wie eine Schrift, die breit rezipiert und zu einem Bezugspunkt in sozialen Praktiken wurde. Wir können im Übrigen nun dank bibliometrischer Datenbanken wie der von Simon Burrows (MPCE) oder der computergestützten Untersuchung der Intertextualität wie im ModERN-Projekt von Glenn Roe die Rezeption aufklärerischer Texte viel besser einschätzen als vor noch zehn Jahren. Der quantifizierende Ansatz bringt mitunter eine gewisse Fokussierung auf eine Reihe französischer Autor*innen mit sich, die im 18. Jahrhundert europaweit am breitesten rezipiert wurden (Voltaire war bei Weitem der am meisten gelesene und zitierte Autor des 18. Jahrhunderts), was sich in meinem Buch zum Teil niederschlägt. Dennoch geht *Die Aufklärung* aber auch auf Autor*innen ein, die zu ihren Lebzeiten weniger berühmt oder prestigeträchtig als in heutigen Diskursen waren. Hier legt der historisierende Ansatz nahe, die Distanz zwischen der damaligen und der heutigen Rezeption zu untersuchen. Während Diderot z. B. heutzutage im Fokus der Aufmerksamkeit steht, gehörte er damals eher in die zweite Reihe der *philosophes* – im Ansehen sehr weit hinter Voltaire und Rousseau und wohl sogar hinter heute weitgehend vergessenen Gestalten wie Raynal oder dem Marquis de Mirabeau.

Doch wozu sollte man überhaupt historisieren? In der Monographie nenne ich einen Grund, der der Aufklärungsforschung eigen ist – das Bedürfnis, dem polemischen Spiel zwischen Aufklärungskritik und -apologetik zu entkommen. Doch die Frage stellt sich auch auf einer grundsätzlichen Ebene und Historiker*innen haben die Tendenz, sie zu vernachlässigen, so selbstverständlich ist der hohe Wert der Historisierung für sie.

Die Kernaufgabe der Geschichtswissenschaft ist meines Erachtens, sich kritisch mit Geschichtsbildern auseinanderzusetzen. Die Geschichtswissenschaft entsteht ab dem Moment, wo zwischen Memoria und Historie (zwischen „mémoire“ und „histoire“) unterschieden wird. Memoria ist eine identitätsstiftende und normative Historisierung; sie erfüllt erinnerungspolitische Funktionen. Die Geschichtswissenschaft entspringt wie jede Wissenschaft dem Streben nach Autonomie des Wissens (nach funktionaler Differenzierung von anderen sozialen Subsystemen, um systemtheoretische Begriffe zu bemühen). Sie möchte eine Betrachtung vergangener menschlicher Gesellschaften bieten, die von heteronomen Imperativen, d. h. von heutigen Interessen, befreit ist (inwieweit es ihr gelingt und inwiefern diese Unternehmung überhaupt möglich ist, kann freilich diskutiert werden).

Der Sinn der Historisierung ist es also, eine Distanz zu uns selbst und zu unserer Wahrnehmung anderer zu schaffen. Wie im „ethnologischen Umweg“ dient der „historische Umweg“ dazu, den Raum des Möglichen zu bemessen. Der historisierende Blick beruht auf der Annahme, dass Phänomene (Ideen, Praktiken, Geschmack, soziale Formationen, Institutionen) anders sein könnten und dass die Vergangenheit eine solche Andersartigkeit bietet. Er stellt aber auch das Eigene und das Fremde in einen größeren zeitlichen Rahmen, um deren angenommene Einzigartigkeit zu überprüfen. Deshalb ruft die Geschichtswissenschaft regelmäßig Diskussionen hervor, die von der Behauptung „Das hat es aber schon früher gegeben“ herrühren. Schließlich bringt die Annahme, dass etwas anders sein könnte, ebenfalls ein Bewusstsein für dessen Kontingenz mit sich. Wir alle haben die Tendenz, Einheiten (einem Individuum, einer Gruppe, einer Gesellschaft) Eigentümlichkeiten zuzuschreiben und deren Geschehnisse als Konsequenzen ihrer inneren Charakteristika zu betrachten. Die Geschichtswissenschaft pflegt implizit oder explizit kontrafaktisches Denken, um diese Annahmen auf den Prüfstand zu stellen.

Aus diesen Erläuterungen wird hoffentlich klarer, warum dem historisierenden Blick ein kritisches Potential innewohnt. Es geht freilich nicht darum, die Vergangenheit normativ einzuschätzen, sondern eine Distanz zu unseren Konstruktionen und Funktionalisierungen der Vergangenheit zu gewinnen und sich eine andere Welt als die uns vertraute vorzustellen. Genau darum habe ich mich in *Die Aufklärung* bemüht. Ob dieser Versuch gelungen ist, müssen die Leser*innen entscheiden. Meine einzige Hoffnung ist, dass sie durch die Lektüre auf neue, eigene Gedanken kommen.